

ASPERGILLUS ORYZAE-5 ЗАМБУРУҒИ АМИЛОЛИТИК ФЕРМЕНТЛАРИНИ АЖРАТИШ ВА КОМПЛЕКС ПРЕПАРАТ ОЛИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Яхяева Мунаввар Абдукаххаровна¹, Ахмедова Захро Рахматовна²

¹ЎЗР ФА Микробиология институти, кичик илмий ходим

²ЎЗР ФА Микробиология Институти лаборатория мудир, б.ф.д.профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220188>

Аннотация. Мақолада *Aspergillus oryzae-5* замбуруғи асосида амилолитик ферментлар мажмуаси мавжуд оксилларни ажратиши ва улардан комплекс фермент препаратлари олиш босқичлари келтирилган. Анъанавий усулларда, жумладан махсус роторли қурилмада пуркаб қуриши, аммоний сульфат тузи ёрдамида фракцион чўктириши, этил спирти ва ацетон ёрдамида энзиматик фаол оқсилларни ажратиши, улар таркибидаги α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза ферментлар фаолликлари ва уларнинг тақсимланиши даражалари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: *Aspergillus oryzae* замбуруғи, оқсиллар, культурал суюқлик, амилолитик ферментлар, фаол комплекс, протезалар, фаолликлар, тақисмланиши, оқсил чиқими, ферментлар чиқими.

Abstract. The article presents the steps of isolating amyolytic enzymes complex-containing oxyls and obtaining complex enzyme preparations from them based on the fungus *Aspergillus oryzae-5*. The activities of enzymes and their distribution levels are analyzed. In traditional methods, including spray drying in a special rotor machine, fractionation using ammonium sulfate salt, separation of enzymatically active oxyls using ethyl alcohol and acetone, the activities of α -amylase, glucoamylase, protease enzymes and their levels of distribution were analyzed.

Key words: *Aspergillus oryzae* fungus, proteins, culture fluid, amyolytic enzymes, active complex, prostheses, activities, distribution, proteins, yield, enzyme yield.

Кириш: *Aspergillus* авлоди вакиллари, айниқса *Aspergillus oryzae* замбуруғи микроб биотехнологияси ва озиқ-овқат саноатида кенг қўлланиладиган микроскопик замбуруғлардан бири бўлиб, унинг ферментатив фаоллиги юқори даражада намоён бўлади [1]. *A.oryzae-5* штамми озиқ-овқат, фармацевтика ва биотехнология соҳаларида муҳим аҳамиятга эга бўлган ферментларни (α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза, липаза ва бошқа бир қатор) синтезлайди [2]

A.oryzae-5 – селекция орқали олинган лаборатория штамми бўлиб, юқори ферментатив фаолликка эга. Ушбу штамм крахмални гидролиз қилувчи ферментлар, айниқса, α -амилаза ва глюкоамилазаларни фаол продуцентидир [3]. Штамм сувда эрувчан оксилларни, шу жумладан, ферментларни самарали синтез қилиш қобилиятига эга.

Ушбу мақолада *A.oryzae-5* занбуруғидан КС фермент препаратларини олиш ва фаол оксилларни ажратиш жараёнлари таҳлил этиш ишлари мақсад қилиб олинган. .

Материаллар ва услублар. *A.oryzae-5* КС фермент синтезлаши жараёни 2 босқичда олиб борилади: Бунда, кишлоқ хўжалиги экинлари, саноат чиқиндилари, буғдой кепаги, буғдой уни, крахмал тутувчи углеводларга бой субстратларда (Сзарек-Дох ва бошқалар) ферментация ўтказилади. *A.oryzae-5* змбуруғидан фаол фермент комплекси

олиш учун буғдой уни ва кепаги, макроэлементлар белгиланган миқдорларда ўстирилиб, максимал фермент ҳосил бўлиш босқичида ферментация тўхтатилди. Ўстириш шароити: ҳарорат 28–32°C, pH: 5.5–6.5, аэрация ва аралаштириш, чайқатиб ўстириш таъминланади. Ферментация муддати одатда 72–106 соатни ташкил қилди. Фаол оксилларни ажратишда ферментациядан сўнг культурал суюқлик биомассадан филтрлаш орқали ажратилиб, супернатантдаги ферментлар 4-хил усулда ажратишга йўналтирилади.

Натижалар ва уларнинг тахлили:

A.oryzae-5 замбуруғилан амилolitik ва протеolitik фаол фермент препаратлари олиш, яъни фаол оксилларини ажратиш мақсадида, α-амилаза ҳамда глюкоамилаза ферментларининг максимал даражада фаоллик тўпланган КС таркиби қайта кузатилди ва керакли ҳажмда йиғиш ишлари олиб борилди. Гидролитик фаол ферментларни ажратиш олишда қуйидаги усуллардан фойдаланилди:

1. КС суспензиясини пуркаб сочиш орқали куруқ препарат олиш;
2. Аммоний сульфат тузининг 60 % ва 80 % концентрацияларида оксилларни чўктириш;
3. Органик эритувчилар (этил спирти, ацетон) ёрдамида ферментатив фаол оксилларни ажратиш.

Ажратиш олинган фермент сакловчи комплекс препаратларнинг фаолликлари, чиқимлари, оксил миқдорлари аниқланди

Пуркаб қуриштириш орқали куруқ суммар (мажмуа) фермент препарати олишда *A.oryzae-5* замбуруғи культурал суюқлиги ўсишнинг 7-суткасида филтрланиб, биомассадан ажратиш олинди ва ўсимлик моддалари кимёси институти “Саноат“ тажриба қурилмасида цитотрон пуркагичда, кучли центрифуга роторида суспензияли 1мл/секунд оқимида 100°C ҳароратда юқори тезликда пуркаш орқали 3-хил фракцияларга (суммар: кукунсимон майда, ўртача дисперс ва майда дисперс) ажратилди. Куруқ суммар препарат таркибидаги энзимлар фаоллиги ва оксилнинг миқдорий кўрсаткичлари ўрганилди (1-жадвал).

1-жадвал

Гидролитик фаол *A.oryzae-5* замбуруғи оксилларини пуркаб қуриштириш орқали тайёрланган куруқ препаратни фракцион ажратиш босқичлари ва ферментатив фаоллик кўрсаткичлари

Ажратиш ва тозалаш босқичлари	Умум оксилмг	Ферментлар фаолликлари								Оксил чиқими %
		α-амилаза фаоллиги				Глюкоамилаза фаоллиги				
		Умум бир.	Солиш фаол бир/мг	Тозал дараж. марта	Фаол. чиқими %	Умум бир.	Солиш фаол бир/мг	Тозал дараж. марта	Фаол. чиқими %	
КС (1000 мл)	2125	42200	19,8	1,0	100	113000	53,18	1,0	100	100
Куруқ масса	2020	40400	20	1,01	95,7	102789	50,9	0,96	91,0	95,06

Жавдаллардаги натижаларга кўра, пуркаб қуриштириш орқали тайёрланган куруқ препаратнинг умумий оксиллари миқдори 2020 мг, α-амилазанинг умумий фаоллиги

40400 умум/бир, солиштира фаоллиги 20 бир/мг, тозалик даражаси 1,01 мартага ортиши кузатилди. Глюкоамилаза фаоллиги эса 102789 умум/бир, солиштира фаоллиги 50,9 бир/мг, тозалик даражаси 0,96 мартага ортиши кузатилди. Демак, тезкор роторли куритгич мосламасида пуркаб куритиш орқали юқори фаолликка эга глюкоамилаза ва α -амилаза ферментлари комплексини олиш мумкинлиги кузатилди.

Маълумки, замбуруғдан амилolitik ферментлар билан бир каторда йўлдош протеазалар ҳам учраши ва уларнинг албатта бир-бирларига таъсир қилиш эҳтимолини юзага келтиради. Бунда оксил+оксил муносабатлари ва уларнинг ўзаро таъсирлари фундаментал ва амалий нуқтаи назардан муҳим аҳамиятга эга бўлиб, саноат шароитларида жуда катта аҳамият касб этади. Шу боис, амилolitik фаоллик билан бир каторда протеolitik ферментлар чикими ва фаолликлари тахлил қилинди.

Комплекс препарат таркибидаги протеolitik ферментлар фаолликларини ўрганиш учун 20 мг куруқ препарат 10 мл муҳит рН 4,7 бўлган буфер эритмада эритилиб, 30°С ҳароратда 1 соат давомида инкубация қилинди ва Ансон услубида, муҳит рН кўрсаткичи турлича бўлган тўрт хил буфердан фойдаланилди. Тажриба натижаларига кўра, нордон протеаза фаоллиги энг юқори кўрсаткичи 12 бир/мл, кучсиз кислотали муҳитда намоён бўладиган протеазалар 5,7 бир/мл, нейтрал - 7,6 бир/мл, ишқорий протеазалар фаоллиги ҳам биурет усулида аниқланиши бўйича 5,2 бир/мл эканлиги аниқланди. Демак, куритиб олинган препарат таркибида протеolitik фаоллик рН диапозонига кўра турли рН-ли реакцион муҳитларда фаоллигини намоён этадиган протеolitik ферментлар мажмуаси ҳам биргаликда мавжуд эканлиги аниқланди.

Натижаларга кўра, энг юқори фаолликни нордон протеаза рН-2,5 шароитида казеин субстратида (12 бир/мл) ва рН-7,2 да гидролизи бўйича (7,6 бир/мл), рН-5,5 кўрсаткичида 5,8 бир/мл, ишқорий рН -9,0 да эса 5,2 бир/мл йўлдош протеазалар учраши аниқланди.

Аммоний сульфат тузи билан ферментларни ажратиш ишлари культурал суюқлик таркибидан уларни анъанавий усуллар, яъни пуркаб куритиш, аммоний сульфат тузининг турли концентрацияларида, органик эритувчилар: этанол ва ацетон ёрдамида чўктириш усуллари қўлланилди. Бунда эритувчилар концентрациясининг ошиши натижасида, сувдаги зарядланган гидрофил фермент молекулаларининг ечилишига ва оксилларнинг чўкмага тушиши унга боғланган сув пардасининг бузилишига боғлиқ. Оксилларни тузлар ёрдамида чўктириш жараёнида оксил молекулалари гидрат пардаларидан ҳоли бўлиб, бир-бири билан осон қўшилади. Чўкмадан туз ионлари диализ йули билан қайтадан эритмага ўтади.

Фаол ферментатив суюқлик таркибидаги оксиллар дастлаб баласт оксиллардан 60 %, сўнгра 80 % аммоний сульфат ёрдамида фракцияларга бўлиниб, чўкмага туширилиб, 4°С ҳароратда 2 соат мобайнида музлатгичда ушланди. Сўнгра, чўкмага тушган оксилларни 8000 айл/дақ тезликда центрифугалаш орқали ажратиб олинди. Чўкмани туздан ҳоли қилиш учун дистилланган сувда махсус қопча ёрдамида диализ қилинди. Чўкма таркибидаги туз миқдорининг қолдиқ концентрацияси ВаСl тузи ёрдамида назорат қилинди. КС таркибидаги оксилларнинг тулик концентрациясини аниқлаш учун супернатант таркибида қолган оксил ва унинг ферментатив қолдиқ миқдорлари аниқлаб олинди ва 80 % аммоний сульфат тузи ёрдамида яна чўктириш жараёни давом эттирилди, унинг таркибидаги оксил, ферментлар аниқланиб, чўкма усти супернатанти яна назорат қилинди.

Босқичма-босқич туз билан чўктириш натижасида олинган ҳар иккала чўкма таркибидаги амилolitik ферментлар, оқсиллар, уларнинг балласт моддалардан ажралиши натижасида ферментнинг тозаланганлик даражаси аниқланди.

2-жадвал.

***Aspergillus oryzae*-5 замбуруғи КС оқсилларини $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ёрдамида фракцион ажратиш босқичлари ва фаоллик кўрсаткичлари**

Тозалаш босқичлари	Умумий оқсиллар миқдори г/л	Умумий фаоллик	Солиштира фаоллик бир/мг	Тозалик даражаси	Фермент унуми %
α-амилаза фаоллиги					
КС (1000 мл)	2125	42200	19,8	1,0	100
60% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (чўкма- 3,3 г)	1400	29500	21,07	1,06	69,9
80% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (чўкма- 1,8 г)	670	11200	16,7	0,84	26,54
Глюкоамилаза фаоллиги					
КС (1000 мл)	2125	113000	53,18	1,0	100
60% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	1400	94000	67,1	1,3	83,2
80% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	670	33400	49,85	0,94	29,5
Протеолитик фаоллик					
КС (1000 мл)	2125	7500	3,53	1,0	100
60% - $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	1400	4700	3,36	0,95	62,66
80% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	670	2500	3,7	1,06	33,3

2 -жадвалда *A.oryzae*-5 замбуруғининг α-амилаза (АФ), глюкоамилаза (ГлФ), протеолитик фаол (ПФ) фермент оқсилларини аммоний сульфат тузи ёрдамида тозалангандан кейинги олинган кўрсаткичлар келтирилган. Натижаларга кўра $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ нинг 60 % ли чўкмасида солиштира фаоллик: АФ-21,07 бир/мг, ГлФ-67,1 бир/мг, ПФ-3,36 бир/мг, фермент чиқими 69,9 % ни, 80 % ли чўкмасида солиштира фаоллик: АФ-16,7 бир/мг, фаоллик чиқими 26,54 %, тозалиги 0,84 марта, ГлФ солиштира фаоллиги эса 49,85 бир/мг, фаоллик чиқими 29,5 %, ПФ солиштира фаоллиги 3,7 бир/мг, фаоллик чиқими 33,3 %, оқсил чиқими эса 31,5 % га эга бўлди.

Демак, амилolitik ферментлар комплекси вакиллари АФ, ГлФ ва йўлдош протазалар (ПС) турли шароитларда турлича даражаларда ажралиш хусуситига эга оқсиллардан иборатлиги аниқланди. Аммоний сульфат тузи билан КС таркибидаги фермент оқсилларини босқичма-босқич фракцион чўктириш натижасида турли тозаликдаги ва фаолликдаги ферментлар ажратиб олинди.

Органик эритувчилар ёрдамида ферментатив фаол оқсилларни ажратиш

Юқори чиқимга ва ферментатив фаол оқсилларни ажратишнинг янада эффектив усулини топиш учун тадқиқотлар органик эритувчилар ёрдамида давом эттирилиб, бунда ацетон ва этил спиртининг КС нинг турли нисбатларидан фойдаланилди (3-жадвал).

***A. oryzae*-5 замбуруғи культура суюқлиги таркибидан ферментларни ажратиш (ацетон:КС (1:2) ва этанол: КС (1:4) нисбатларда олинган)**

Тозалаш босқичлари	Умумий оксиллар миқдори мг	Умумий фаоллик	Солиштира фаоллик бир/мг	Тозалик даражаси	Фермент унуми, %
α-амилаза фаоллиги					
КС (1000 мл)	2125	42200	19,8	1,0	100
КС:этанол (1:4)	2035	59800	29,4	1,48	141,7
КС:ацетон (1:2)	2012	58100	28,9	1,46	137,7
Глюкоамилаза фаоллиги					
КС (1000 мл)	2125	113000	53,18	1,0	100
КС:этанол (1:4)	2035	132900	65,3	1,23	117,6
КС:ацетон (1:2)	2012	127300	63,2	1,18	112,6
Протеолитик фаоллик					
КС (1000 мл)	2125	7500	3,53	1,0	100
КС:этанол (1:4)	2035	9800	4,8	1,36	130,7
КС:ацетон (1:2)	2012	7200	3,6	1,01	96,0

Ацетон ва этанолда чўктириш орқали олинган оксилларнинг ферментатив фаолликлари, умумий фаолликлар, чиқими ва тозалик даражалари назорат қилинди. Бунда назорат сифатида КС таркибидаги оксил миқдори ва дастлабки фаолликлар аниқланди. Бунда, КС:этил спирти (1:4) чўкмасида АФ юқори бўлиб, солиштира фаоллиги 29,4 бир/мг, тозалик даражаси - 1,48 мартани, ГлФ- 65,3 бир/мг, тозалик даражаси 1,23 мартани, ПФ 4,8 бир/мг, тозалик даражаси 1,36 мартани, фермент чиқими эса 130,7 % ни ташкил қилди.

Анаъанавий биокимё амалиётида оксил:ацетон чўкмаси 1:4 нисбатда чўкмага тушади. Лекин, бизнинг тажрибаларда КС:ацетон (1:2) нисбатда яхши чўкмага тушиб, АФ 28,9 бир/мг, ГлФ -63,2 бир/мг, ПФ -солиштира фаоллиги 3,6 бир/мг, фермент чиқими 96,0 % бўлиб, этил спиртига нисбатан пастроқ натижани намоён этди.

Демак, *A. oryzae*-5 замбуруғи КС таркибидан этанол ва ацетонда чўктириш орқали тайёрланган оксиллар таркибидан турлича фаоллик ва чиқимга эга АФ ва ПФ ферментларини ажратиш мумкинлиги аниқланди. Жумладан, этанолдаги чўкма оксиллари ПФ - 9800 умум/бир, тозалик даражаси 1,36 марта, АФ фаоллиги 59800 умум/бир, тозалик даражаси 1,48 марта, ацетондаги чўкма оксиллари АФ фаоллиги эса 58100 умум/бир, тозалик даражаси 1,46 мартани ташкил этди. КС таркибидаги жами оксиллар чиқими ва ажратишнинг эффективлигини баҳолаш ва назорат қилиш учун супернатантларда қолган, қолдиқ оксил этанол ва ацетон қўлланилганда 348 ва 279 мг/мл, АФ фаоллиги 291 умум/бир ва 272 умум/бир, ГлФ фаоллиги 689 умум/бир ва 4320 умум/бир, ПФ - 560 ва 828 умум/бир ни ташкил қилди. Демак, супернатант суюқлигини ҳам ишлаб чиқаришнинг кам сарфли ферментатив жараёнларида қўллаш мумкинлиги аниқланди.

Хулоса

Ўтказилган тажрибалар натижасида *A. oryzae*-5 замбуруғидан амилोलитик ва протеолитик фаол оксилларни чўктириш орқали, уларни маълум даражада бир-

бирларидан ажратиш, балласт оксиллардан кутилиш ҳисобига амилаза, глюкоамилаза, протеаза ферментларининг тозалиги ортганлиги кузатилди.

Мазкур замбуругдан комплекс ферментлар олишда энг макбул усул аммоний сульфат тузи билан 60 % микдорда фракцион чуқтириш ва хар 3-та ферментлар солиштирма фаолкилаирининг турлича бўлиши аниқланди.

Шундай қилиб, хар учта ферментларни ажратиш усули ва ёндошувлар турлича эканлиги маълум бўлди. Ушбу ҳолат ҳам ўз ўрнида амилolitik ва протеolitik ферментларни бир-бирларидан ажратиш олиш лозим бўлиб, ушбу натижалар келгусида ферментларни тозалаш ва гомоген ферментлар олиш ишларининг эффективлигига ҳам бевосита таъсир қилади.

Ишлаб чиқариш саноатлари учун амилolitik фаол ферментлар мажмуасини олишда энзиматик фаол оксилларни ажратиш, микробиологик биотехнология истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади [4]. Юкорида келтирилган усуллар ёрдамида ажратилган комплекс препарат ишлаб чиқариш саноатининг турли соҳаларида инновацион ечимларни амалга оширишда, крахмалли субстратлар гидролизида, айниқса, бижғиш саноатида биоэтанол олишда кенг қўллаш имконини беради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Пономарёва, А.А. Биотехнология ферментов. — Москва: Колос, 2019.
2. Абдуллаев, Қ.А. Микроорганизмлар биотехнологияси. — Тошкент: Фан, 2021.
3. Ahmed, E. & El Tayeb, T. (2020). Production of amylase from *Aspergillus oryzae* using solid state fermentation. *Journal of Applied Microbiology**, 128(6), 1451–1460.
4. Olempska-Beer, Z. et al. (2006). Safety evaluation of microbial enzyme preparations used in food processing. **Regulatory Toxicology and Pharmacology**, 45(2), 144–158.